

Развитие финансово-рыночных инструментов низкоуглеродного развития в России

Дегтярев Кирилл Станиславович^{[0000-0002-1738-6320]1,2},
Синюгин Олег Анатольевич^{[0000-0001-5874-4342]1,3}
Березкин Михаил Юрьевич^{[0000-0002-6945-2131]1,4}

¹Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: ²kir1111@rambler.ru, ³olegsinyugin@yahoo.com,
⁴mberezkin@inbox.ru

Аннотация. В статье показана динамика становления российской нормативной базы, связанной переходом к низкоуглеродному развитию. Рассмотрены основные существующие на данный момент в России финансовые инструменты, призванные стимулировать развитие зелёной экономики, такие как углеродные единицы – результат реализации климатических проектов, зелёные сертификаты в энергетике и зелёные облигации, привлекаемые для финансирования проектов, имеющих экологические цели и задачи. Оценены перспективы и сложности развития рынка зелёных инструментов в России.

Ключевые слова: низкоуглеродное развитие в России, климатические проекты, углеродные единицы, зелёные сертификаты, зелёные облигации, возобновляемая энергетика.

1 Введение. Меры, направленные на переход к низкоуглеродному развитию

Меры, направленные на переход экономики России к низкоуглеродному развитию, можно с определённой долей условности, разделить на две категории – законодательно-нормативные и рыночно-финансовые.

В первом случае речь идёт о нормативно-правовой базе – законах, указах, постановлениях, направленных на ограничение выбросов парниковых газов (ПГ) и загрязнение воздуха, обязательных к исполнению для органов власти и хозяйствующих субъектов.

Во втором случае речь идёт о добровольных опциях по снижению выбросов ПГ для хозяйствующих субъектов и граждан, использование которых может принести им дополнительные выгоды – материального, репутационного или какого-либо иного характера.

Второе, в свою очередь, вытекает из первого, поскольку налаживание рыночных механизмов также требует предварительного правового оформления.

Законодательство, направленное на предотвращение загрязнения воздуха, в России разрабатывается достаточно давно. В частности, Закон об охране атмосферного воздуха, где вводились понятия контроля загрязнения и предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, был принят в СССР в 1980 году [1], а уже постсоветская его версия – российский Федеральный закон, также «Об охране атмосферного воздуха» [2], где также вводится плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ст. 28) – в 1999 году.

В дальнейшем нормативная база, связанная с контролем состава и качества атмосферного воздуха, следовала в мировом экологическом тренде и, прежде всего, его составляющей, связанной с декарбонизацией – мерами по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу в контексте сдерживания изменений климата.

Так, в 2006 году Правительством России было принято распоряжение «О создании российской системы оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов...» [3].

Основная цель распоряжения состоит в создании национального кадастра выбросов парниковых газов (далее ПГ) и объёмов их поглощения. Отчет о ПГ на уровне государства составляется Росгидрометом и Институтом глобального климата и экологии РАН имени академика Ю.А. Израэля на основе данных государственной статистики. Он ежегодно предоставляется в соответствии с международными требованиями и процедурами руководящих принципов МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата; IPCC) 2006 года в комитет Рамочной конвенции ООН об изменении климата как подтверждение обязательств государства по регулированию выбросов ПГ и для оценки проводимой внутри страны климатической политики. В 2015 году Минприроды своим распоряжением утвердило методические рекомендации по инвентаризации выбросов парниковых газов по регионам России [4]. Предполагалось, что субъекты РФ проводят инвентаризацию выбросов и предоставляют отчёты о выбросах на добровольной основе.

Также в 2009-2015 гг. была разработана основная нормативная база для поддержки и развития возобновляемой энергетики, которую можно рассматривать как ключевой инструмент декарбонизации, однако этот вопрос требует отдельного рассмотрения и не входит в данный обзор.

Разработка нормативной базы в сфере декарбонизации и, в целом, интенсификация движения в данном направлении, произошла с присоединением России к Парижскому соглашению в 2019 году.

2 Переход к декарбонизации в России после принятия Парижского соглашения

Парижское межгосударственное соглашение [5] было принято на 6-й международной конференции ООН по климату 12 декабря 2015 года и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Заключение соглашения произошло в развитие идей Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 09.05.1992 и вместо завершившего срок действия Киотского протокола. Парижское соглашение не содержит обязательств сторон по количественным показателям сокращения эмиссии парниковых газов. Стороны обязуются прилагать усилия к ограничению роста средней глобальной температуры до показателя не выше 1,50С относительно доиндустриального уровня. Основное направление усилий – снижение выбросов CO₂ в атмосферу. В соответствии с соглашением, стороны должны разработать к 2020 году национальные стратегии перехода к безуглеродной экономике.

После присоединения России к Парижскому соглашению был принят ещё ряд документов [6], ключевым из которых стали указ президента о сокращении выбросов ПГ [7], Стратегия низкоуглеродного развития российской экономики [8] и Федеральный закон об ограничении выбросов ПГ [9]. Анализ Стратегии приводится в [6].

Несмотря на обострение отношений с западными странами с февраля 2022 года курс на низкоуглеродное развитие сохраняется. Принимаются дополнительные меры стимулирования к низкоуглеродному развитию. Принят ряд постановлений уже в марте – мае 2022 года. В основном они связаны с реализацией климатических проектов и углеродным регулированием [10; 11; 12; 13].

В качестве основных рыночных и финансовых механизмов, принятых в последние годы и стимулирующих переход к низкоуглеродному пути развития на добровольной основе, следует упомянуть климатические проекты, зелёные сертификаты и зелёные облигации – такие же или сходные инструменты в последние 1-2 десятилетия используются в западных странах.

3 Климатические проекты

Под климатическим проектом (КП) понимается комплекс мероприятий, обеспечивающих сокращение (предотвращение) выбросов ПГ или увеличение поглощения ПГ [14]. Основные постулаты, связанные с КП, определены в ст. 9 ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» [9]. Критерии, по которым проект можно отнести к климатическим, обозначены в приказе Минэкономразвития, принятом в мае 2022 года [15] и вступившим в силу в сентябре 2022 года. Главное, что следует отметить:

- КП должен не противоречить закону, осуществляться в соответствии с документами национальной системы стандартизации в области ограничения выбросов парниковых газов [16; 17] и не входить в число обязательных предусмотренных законом мероприятий (может быть дополнительным по отношению к ним);
- КП не должен приводить к увеличению нетто-выбросов ПГ за пределами места реализации проекта, а также не должен являться следствием сокращения производства;
- Сокращение нетто-выбросов парниковых газов на данной территории по итогам проекта должно быть связано именно с реализацией данного КП, а не другими причинами, не имеющими к нему отношения.

К категории КП можно отнести широкий спектр мероприятий, включающий экономию ресурсов и энергосбережения, создание систем улавливания ПГ, строительство энергетических станций, работающих на неуглеродном топливе, восстановление леса. К климатическим проектам относятся проекты в области низкоуглеродной энергетики, экономии ресурсов, эффективного обращения с отходами, устойчивого сельского хозяйства, а также лесовосстановительные проекты.

Конечным результатом для инициатора и выгодоприобретателя КП является выпуск углеродных единиц. 1 углеродная единица эквивалентна 1 тонне углекислого газа – иными словами, инициатор КП становится обладателем 1 углеродной единицы, если в результате реализации КП годовые нетто-выбросы ПГ были снижены на величину, равную 1 тонне эквивалента углекислого газа. Углеродная единица является ценной бумагой, которую обладатель может выставлять на биржевые торги. Также в дальнейшем обладатель углеродных единиц может зачесть их в сокращение собственного углеродного следа. Согласно ст. 9 ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» [9], реализовать КП может любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и физическое лицо. Критерии отнесения проектов к климатическим устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – Минэкономразвития России. В свою очередь, аккредитованные в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) лица проводят валидацию – процесс проверки проекта на соответствие общим критериям КП.

По состоянию на конец 2022 года в реестре Росаккредитации значится 10 таких организаций.

Для регистрации КП и создаваемых по итогам его реализации углеродных единиц создан Реестр углеродных единиц [14], управляемый оператором, в качестве которого выступает АО «Контур», действующий при поддержке Газпромбанка и Московской биржи [18].

Регистрация и реализация КП для инициатора включает следующие стадии [19]:

- 1) Подготовка проектной документации;
- 2) Проверка проекта валидатором;
- 3) Заключение договора с оператором реестра углеродных единиц (в личном кабинете Единого портала государственных услуг);
- 4) Регистрация КП;
- 5) Реализация КП;
- 6) Подготовка и верификация отчёта по проекту (в качестве верификаторов также выступают лица, аккредитованные в Росаккредитации);
- 7) Выпуск углеродных единиц и зачисление их на счёт инициатора проекта.

По ситуации на середину 2023 года в реестре углеродных единиц зарегистрировано 5 климатических проектов, выпущено 96 углеродных единиц, подлежит выпуску 453 797 углеродных единиц.

На данный момент известен 1 реализованный и верифицированный климатический проект – в Сахалинской области, инициатором которого стала компания ООО «ДальЭнергоИнвест», построившая солнечную станцию мощностью 250 кВт [20]. По итогам проекта были выпущены упомянутые выше 96 углеродных единиц. 26 сентября 2022 года на Национальной товарной бирже (входит в группу Московской биржи) прошли первые торги углеродными единицами, выставленными инициатором проекта, в ходе которых было продано 20 единиц, а средневзвешенная цена единицы составила 1000 рублей.

Таким образом, первый КП в России прошёл полный цикл реализации, а инфраструктура их реализации продемонстрировала свою работоспособность. В то же время очевидно, что потенциальное количество и масштаб потенциальных КП в России существенно выше – в частности, речь может идти о многих гигаваттах построенных и уже строящихся электростанций, работающих на неуглеродном топливе, производствах биотоплива, проектах сохранения и восстановления лесов. В то же время, по отзывам экспертов, на данный момент сравнительно невелика заинтересованность в обладании углеродными единицами, поскольку отчётность регионов и предприятий по выбросам ПГ в России на данный момент носит рекомендательный, а не обязательный характер. В итоге, пока обладатель углеродных единиц получает, главным образом, имиджевые выгоды, а также создаёт себе возможный задел на будущее.

4 Зеленые сертификаты

Низкоуглеродные, или «зелёные», сертификаты, они же сертификаты источников происхождения энергии, непосредственно связаны с производством электроэнергии. Это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом – солнечной, ветровой, гидро- или атомной станции. Потребитель энергии может приобрести у генератора энергии зелёный сертификат в качестве подтверждения использования им «зелёной» электроэнергии – по сути, заключить прямой договор поставки электроэнергии (рис. 1).

Рис. 1. Схема договора поставки «зелёной» энергии производителем потребителю. [21]

В то же время, это не является физической поставкой потребителю энергии с данной электростанции. Зелёный сертификат имеет ограниченный срок действия и, так же, как углеродная единица, свободно обращается на рынке, переходя от одного владельца к другому. Если углеродная единица по своей сути можно рассматривать как акцию, то зелёный сертификат является своего рода векселем.

Для производителей «зелёной» энергии зелёные сертификаты - дополнительный инструмент привлечения средств и реализации новых проектов. Для потребителя это документ об отсутствии углеродного следа при производстве своей продукции – в последние годы в России это имело смысл, главным образом, для предприятий, ориентированных на экспорт продукции, прежде всего, в западноевропейские страны, где вводится трансграничное углеродное регулирование.

В России возможность покупки зелёных сертификатов появилась в 2020 году с приходом международного аккредитованного центра выпуска зелёных сертификатов I-REC [22]. К октябрю 2021 года было выпущено 2,5 млн. сертификатов стандарта I-REC на 125 млн рублей. Один из крупнейших игроков на рынке — петербургское ПАО «ТГК-1», работавшее через торговую площадку «Газпромбанка» [23].

В связи с геополитическим обострением 2022 года I-REC и другие западные игроки ушли с российского рынка, что означает для России либо отказ от использования зелёных сертификатов, либо создание собственной системы. Был выбран второй вариант.

Законодательство и инфраструктура, связанные с выпуском и оборотом зелёных сертификатов, в настоящее время находятся в разработке, хотя первые законопроекты по данному вопросу были предложены в 2020 году.

В ноябре 2022 года Дума приняла в первом чтении правительственные поправки в закон «Об электроэнергетике» в связи с введением в гражданский оборот зелёных сертификатов, подтверждающих факт производства электроэнергии на генерирующем объекте с использованием возобновляемых источников. [24]. В соответствии с законопроектом зелёный сертификат является электронным документом, выдаваемым по факту производства электроэнергии с использованием ВИЭ на квалифицированном генерирующем объекте в количестве и в течение периода времени, указанных в нём.

Выдачу зелёных сертификатов будет осуществлять Совет рынка [25] в добровольном порядке по заявлению владельца квалифицированного генерирующего объекта на основе ВИЭ, введенном в эксплуатацию после 2024 года в рамках механизма стимулирования использования ВИЭ на оптовом рынке. Совет рынка будет также вести соответствующий реестр. Зелёные сертификаты могут свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому до погашения или истечения срока действия. В настоящее время законопроект проходит дальнейшие стадии рассмотрения и утверждения [26].

Что касается запуска отечественной системы сертификации, то, по данным Минэнерго России, он ожидается в конце 2023 года, а в настоящее время она работает в тестовом режиме [27].

В то же время, в случае с зелёными сертификатами в ближайшие годы также может складываться ситуация недостаточной заинтересованности хозяйствующих субъектов и физических лиц в этом инструменте из-за отсутствия прямых материальных стимулов их приобретения.

5 Зеленые облигации

В случае с «зелёными» облигациями финансовый смысл тот же, что у «обычных» облигаций – они представляют собой долговые обязательства с фиксированным доходом и являются способом привлечения финансирования в проекты, имеющие экологическую значимость, в том числе и связанные с низкоуглеродной энергетикой.

Предполагается, что эмитент облигаций направляет привлечённые средства на природоохранные проекты: развитие возобновляемой энергетики, сохранение биоразнообразия, рекультивацию земель, строительство комплексов по переработке отходов, внедрение электротранспорта, совершенствование очистных сооружений, адаптацию к изменению климата и т.п.

В качестве эмитентов облигаций могут выступать как органы государственного управления, так и корпорации. В свою очередь, приобретателями зелёных облигаций могут быть и юридические, и физические лица.

Так же, как в случае с климатическими проектами и зелёными сертификатами, для эмиссии зелёных облигаций требуется подтверждение соответствия проекта определённым критериям.

Основополагающий нормативный акт на данный момент – постановление правительства России, принятое в сентябре 2021 года об утверждении критериев проектов устойчивого развития в России [28].

В качестве компаний – верификаторов, подтверждающих соответствие проекта определённым критериям, выступают рейтинговые агентства, аудиторские или иные компании; перечень верификаторов приведён, в частности, в [29].

В то же время, практика эмиссии и оборота зелёных облигаций в России опережает разработку нормативной и инфраструктурной базы.

Первый их выпуск состоялся в 2018 году, когда компания «Ресурсосбережение ХМАО» разместила на Московской бирже облигации на сумму 1,1 млрд. рублей. [30]. Средства привлекались на создание межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе. В 2019 году они попали в международный реестр Environmental Finance Bond Database и в базу Green, Social and Sustainability Bond Database.

Первой российской компанией, разместившей зелёные облигации на внешнем рынке, объёмом 500 млн. евро, стала РЖД в мае 2019 года. Целью было финансирование кредитов, привлечённых на покупку электровозов и пассажирских поездов «Ласточка».

Летом 2019 года на Московской бирже появился сектор «Устойчивое развитие» [31], включающий торги зелёными и социальными облигациями. Весной 2021 года на бирже также впервые были размещены зелёные облигации правительства Москвы на сумму 70 млрд. рублей. Средства предполагалось направить на замену автобусного парка Москвы на электробусы, реставрацию и строительство станций метро.

6 Выводы

В России осуществляется переход к низкоуглеродному развитию, в рамках которого идёт разработка нормативной базы и инфраструктуры, активизировавшаяся после присоединения России к Парижскому соглашению.

Меры перехода к низкоуглеродному развитию можно разбить на две основные группы: 1) нормативные документы, направленные на регулирование эмиссии парниковых газов, имеющие директивный характер; 2) финансово-рыночные инструменты, представляющие собой добровольные опции для органов управления, бизнеса и населения по привлечению средств в проекты, связанные со снижением выбросов парниковых газов, и извлечению выгод от их реализации.

Среди основных инструментов второй группы – климатические проекты, сертификаты происхождения источника энергии (зелёные сертификаты) и облигации проектов устойчивого развития (зелёные облигации). Углеродные единицы, как итог реализации климатического проекта, зелёные бумаги и зелёные сертификаты представляют собой ценные бумаги, обращающиеся на бирже. Их эмитентами являются инициаторы проектов, имеющих экологические цели, для которых бумаги являются источником финансирования.

Практика использования этих инструментов в России (с 2018-2020 гг.) несколько опережала развитие соответствующего законодательства и инфраструктуры – на первых этапах использовались зарубежные площадки и системы верификации бумаг. В значительной степени появление этих инструментов было обусловлено ориентацией крупных экспортёров на внешние, прежде всего, западно-

европейские, рынки. В настоящее время стоит задача развития собственных систем. На данный момент самым существенным препятствием для этого является отсутствие у компаний и физических лиц прямых материальных стимулов использования данных инструментов.

Литература

1. Закон СССР от 25 июня 1980 года №2353-Х «Об охране атмосферного воздуха»
2. Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
3. Распоряжение Правительства РФ № 278-р от 01.03.2006 «О создании российской системы оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, принятым в Монреале 16.09.1987»
4. Распоряжение Минприроды России от 16.04.2015 № 15-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации»
5. The Paris Agreement. URL: <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement>
6. Дегтярёв К. С., Соловьев Д. А., Березкин М. Ю. Подходы к оценке затрат на переход к низкоуглеродному развитию в России // Энергетическая политика. — 2023. — № 6. — С. 100–110.
7. Указ Президента РФ от 4 ноября 2020 г. № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов».
8. Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2021 года № 3052-р.

9. Федеральный закон от 02.07.2021 N 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов».
10. Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 455 «Об утверждении Правил верификации результатов реализации климатических проектов».
11. Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 № 518 «О порядке определения платы за оказание оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц».
12. Постановление Правительства РФ от 30.04.2022 № 790 «Об утверждении Правил создания и ведения реестра углеродных единиц, а также проведения операций с углеродными единицами в реестре углеродных единиц» (действует до 31.08.2028)
13. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.05.2022 № 371 «Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов» (вступил в силу с 01.03.2023).
14. Реестр углеродных единиц. URL: <https://carbonreg.ru/ru/>
15. Приказ Минэкономразвития России от 11.05.2022 N 248 "Об утверждении критериев и порядка отнесения проектов, реализуемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, к климатическим проектам, формы и порядка представления отчета о реализации климатического проекта».
16. ГОСТ Р ИСО 14080-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Управление парниковыми газами и связанные виды деятельности. Система подходов и методическое обеспечение реализации климатических проектов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200181057>
17. Реестр утвердит до конца года 12 стандартов по ограничению выбросов парниковых газов. URL: <https://tass.ru/ekonomika/15703413>
18. В России зарегистрированы первые углеродные единицы, выпущенные от климатического проекта. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_zaregistrovali_pervye_uglerodnye_edinicy_vypushchennye_ot_klimaticheskogo_proekta.html#:~:text=Оператором%20реестра%20углеродных%20единиц%20выступает,частью%20инфраструктуры%20рынка%20углеродных%20единиц
19. Реестр углеродных единиц. URL: <https://carbonreg.ru/pdf/Реестр%20углеродных%20единиц.pdf?v=1.2>
20. В России зарегистрировали первые углеродные единицы, выпущенные от климатического проекта. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_zaregistrovali_pervye_uglerodnye_edinicy_vypushchennye_ot_klimaticheskogo_proekta.html#:~:text=Оператором%20реестра%20углеродных%20единиц%20выступает,частью%20инфраструктуры%20рынка%20углеродных%20единиц
21. Поставка зелёной электроэнергии. URL: <https://apsbt.ru/uslugi/postavka-zelyenoy-elektroenergii/>
22. The I-REC Standard Foundation. URL: <https://www.irecstandard.org/>.
23. Бизнес переходит на «зеленую» энергию: тренд или необходимость URL: <https://nsk.rbc.ru/nsk/21/10/2021/6170b0549a79478a82513ffb>.

24. Госдума одобрила зелёные сертификаты в электроэнергетике. URL: <https://lprime.ru/energy/20221117/838856557.html>.
25. Ассоциация «НП Совет рынка». URL: <https://www.np-sr.ru/>.
26. Законопроект № 196167-8 О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике". URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/196167-8>.
27. Андрей Максимов: Запуск системы «зелёных» сертификатов в России запланирован на конец года. URL: <https://minenergo.gov.ru/node/24281>.
28. Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации».
29. Перечень верификаторов. URL: <https://вэб.пф/ustojchivoe-razvitie/zeljonoefinansirovanie/perechen-verifikatorov/>.
30. Что такое «зелёные» облигации. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/60ddcae59a79476590c44ef6>.
31. Сектор устойчивого развития Московской биржи. URL: <https://www.moex.com/s3019>.

References

1. Zakon SSSR ot 25 iyunya 1980 goda 2353-X «Ob oxrane atmosfernogo vozduxa»
2. Federalnyj zakon ot 04.05.1999 96-FZ «Ob oxrane atmosfernogo vozduxa»
3. Rasporyazhenie Pravitelstva RF 278-r ot 01.03.2006 «O sozdanii rossijskoj sistemy ocenki antropogennyx vybrosov iz istochnikov i absorbcii poglotitelyami parnikovyx gazov ne reguliruemyx Monrealskim protokolom po veshhestvam razrushayushhim ozonovyj sloj prinyatym v Monreale 16.09.1987»
4. Rasporyazhenie Minprirody Rossii ot 16.04.2015 15-r «Ob utverzhdenii metodicheskix rekomendacij po provedeniyu dobrovolnoj inventarizacii obema vybrosov parnikovyx gazov v subektax Rossijskoj Federacii»
5. The Paris Agreement. URL: <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement>
6. Degtyaryov K. S. Solovov D. A. Berezkin M. Yu. Podxody k ocenke zatrat na perexod k nizkouglerodnomu razvitiyu v Rossii E"nergeticheskaya politika. — 2023. — 6. — S. 100–110.
7. Ukaz Prezidenta RF ot 4 noyabrya 2020 g. 666 «O sokrashhenii vybrosov parnikovyx gazov».
8. Strategiya socialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossii s nizkim urovnem vybrosov parnikovyx gazov do 2050 goda. Rasporyazhenie Pravitelstva RF ot 29 oktyabrya 2021 goda 3052-r.
9. Federalnyj zakon ot 02.07.2021 N 296-FZ «Ob ogranichenii vybrosov parnikovyx gazov».
10. Postanovlenie Pravitelstva RF ot 24.03.2022 455 «Ob utverzhdenii Pravil verifikacii rezultatov realizacii klimaticheskix proektov» (dejstvuet do 31.08.2028)
11. Postanovlenie Pravitelstva RF ot 30.03.2022 518 «O poryadke opredeleniya platy za okazanie operatorom uslug po provedeniyu operacij v reestre uglerodnyx edinic».
12. Postanovlenie Pravitelstva RF ot 30.04.2022 790 «Ob utverzhdenii Pravil sozdaniya i vedeniya reestra uglerodnyx edinic a takzhe provedeniya operacij s uglerodnymi edinicami v reestre uglerodnyx edinic» (dejstvuet do 31.08.2028)
13. Prikaz Ministerstva prirodnyx resursov i ekologii RF ot 27.05.2022 371 «Ob utverzhdenii metodik kolichestvennogo opredeleniya obemov vybrosov parnikovyx gazov i pogloshhenij parnikovyx gazov» (vstupil v silu s 01.03.2023).

14. Reestr uglerodnyx edinic. URL: <https://carbonreg.ru/ru/>
15. Prikaz Minekonomrazvitiya Rossii ot 11.05.2022 N 248 Ob utverzhdenii kriteriev i poryadka otneseniya proektov realizuemyx yuridicheskimi licami individualnymi predprinimateljami ili fizicheskimi licami k klimaticheskim proektam formy i poryadka predstavleniya otcheta o realizacii klimaticheskogo proekta».
16. GOST R ISO 14080-2021. Nacionalnyj standart Rossijskoj Federacii. Upravlenie parnikovymi gazami i svyazannye vidy deyatelnosti. Sistema podxodov i metodicheskoe obespechenie realizacii klimaticheskix proektov. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200181057>.
17. Rosstandart utverdit do konca goda 12 standartov po ogranicheniyu vybrosov parnikovyx gazov. URL: <https://tass.ru/ekonomika/15703413>.
18. V Rossii zaregistrirovany pervye uglerodnye edinicy vypushchennye ot klimaticheskogo proekta. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_zaregistrirovali_pervye_uglerodnye_edinicy_vypushchennye_ot_klimaticheskogo_proekta.html#:~:text=Оператором%20реестра%20углеродных%20единиц%20выступает,частью%20инфраструктуры%20рынка%20углеродных%20единиц.
19. Reestr uglerodnyx edinic. URL: <https://carbonreg.ru/pdf/Реестр%20углеродных%20единиц.pdf?v=1.2>.
20. V Rossii zaregistrirovali pervye uglerodnye edinicy vypushchennye ot klimaticheskogo proekta. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/v_rossii_zaregistrirovali_pervye_uglerodnye_edinicy_vypushchennye_ot_klimaticheskogo_proekta.html#:~:text=Оператором%20реестра%20углеродных%20единиц%20выступает,частью%20инфраструктуры%20рынка%20углеродных%20единиц.
21. Postavka zelyonoy elektroenergii. URL <https://sapsbt.ru/sluzhba-postavka-zelyonoy-elektroenergii>
22. The I-REC Standard Foundation. URL: <https://www.irecstandard.org/>.
23. Biznes perexodit na «zelenuyu» energiyu trend ili neobxodimost. URL <https://nsk.rbc.ru/nsk/21/10/2021/6170b0549a79478a82513ffb>.
24. Gosduma odobrila zelyonye sertifikaty v elektroenergetike. URL: <https://lprime.ru/energy/20221117/838856557.html>.
25. Associaciya «NP Sovet rynka». URL: <https://www.np-sr.ru/ru>.
26. Zakonoproekt 196167-8 O vnesenii izmenenij v Federalnyj zakon Ob elektroenergetike. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/196167-8>.
27. Andrej Maksimov Zapusk sistemy «zelyonyx» sertifikatov v Rossii zaplanirovan na konec goda. URL: <https://minenergo.gov.ru/node/24281>.
28. Postanovlenie Pravitelstva RF ot 21 sentyabrya 2021 g. 1587 «Ob utverzhdenii kriteriev proektov ustojchivogo (v tom chisle zelenogo) razvitiya v Rossijskoj Federacii i trebovanij k sisteme verifikacii proektov ustojchivogo (v tom chisle zelenogo) razvitiya v Rossijskoj Federacii».
29. Perechen verifikatorov. URL: <https://вэб.пф/ustojchivoe-razvitie/zelyonoe-finansirovanie/perechen-verifikatorov/>.
30. Chto takoe «zelyonye» obligacii. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/60ddcae59a79476590c44ef6>.
31. Sektor ustojchivogo razvitiya Moskovskoj birzhi. URL: <https://www.moex.com/s3019>.

Development of financial and market instruments of low-carbon development in Russia

Kirill Degtyarev^{1,2}, Oleg Sinyugin^{1,3}, Mikhail Berezkin^{1,4}

¹Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

E-mail: ²kir1111@rambler.ru, ³olegsinyugin@yahoo.com,
⁴mberezkin@inbox.ru

Abstract. The article shows the dynamics of the formation of the Russian regulatory framework associated with the transition to low-carbon development. There are considered the principal financial instruments currently existing in Russia designed to stimulate the development of a green economy, such as carbon units - the result of the implementation of climate projects, green certificates in the energy sector and green bonds attracted for financing projects with environmental goals and objectives. The work evaluates prospects and difficulties of the development of the green instruments market in Russia.

Keywords: low-carbon development in Russia, climate projects, carbon units, green certificates, green bonds, renewable energy.